

РОЛЬ УРОВЕНЬ АНДРОГЕНОВ И ИХ РЕГУЛЯТОРОВ ПРИ АНДРОГЕННОЙ АЛОПЕЦИИ.

Азимова Ф.В.¹Мавлянова З.Н.²

¹⁻²Республиканский специализированный научно – практический
медицинский центр дерматовенерологии и косметологии Министерства
Здравоохранение Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229050>

На протяжении веков волосы имели социологическое и психологическое значение в формировании внешнего вида и личности человека. Культурное происхождение человечества отражается в разных стилистических подходах к волосяному покрову, что отражает статус человека и его индивидуальность. Генетически детерминированный прогрессирующий процесс, который вызывает постепенное превращение терминальных волос в пушковые, известен как андрогенная алопеция, которая является наиболее распространенным типом выпадения волос. Важными причинными факторами, патогенезе андрогенной алопеции, являются андрогены, генетические факторы и некоторые факторы внешней и внутренней среды, воздействующие на генетические факторы эпигенетически. Патогенез андрогенной алопеции принимает участие взаимодействие множества факторов (повышенная чувствительность рецепторов волосяных фолликулов к андрогенам, повышение активности фермента 5 альфа редуктазы, снижение активности стероидсвязывающего глобулина, и множество других факторов внутренней и внешней среды. Следовательно, на сегодняшний день остаются нерешенными многие вопросы патогенеза андрогенной алопеции и региональные различия «кожного гиперандрогенизма» и заболеваний эндокринной, сердечно-сосудистой систем.

Цель исследования: Изучить уровень андрогенов и их регуляторов при андрогенной алопеции и определить патогенетическую взаимосвязь с сердечно-сосудистой патологией.

Результаты и обсуждение: Триходерматоскопия волосистой части головы у пациентов мужского пола с андрогенной алопецией показала резкое достоверное уменьшение количества волос в теменной области по сравнению с затылочной и это уменьшение было более выраженным с увеличением степени поражения. Так, у пациентов с III степенью андрогенной алопеции плотность волос в теменной области была - $183,7 \pm 4,7$ ($p < 0,001$), III-IV степенью - $115,4 \pm 12$ ($p < 0,001$), IV-V степенью -

82,5±11,3(p<0,001), тогда как в контрольной группе этот показатель составил 246,9±6,8. Необходимо отметить, что плотность волос в затылочной области у пациентов III степени андрогенной алопеции снижалась незначительно -219,6±1,9, а у пациентов III-IV и IV-V степени отмечалось достоверное снижение плотности волос - 185,1±8,9 (p<0,001) и 118,6±10,5 (p<0,001) соответственно, при контрольной группе аналогичный показатель составил 223,8±2,7

Исследование фаз анагена и телогена у пациентов мужского пола с андрогенной алопецией показало высоко достоверное снижение количества волос в фазе анагена и увеличение количества волос в стадии телогена в теменной области, тогда как соотношение фаз роста и покоя в затылочной областях не было достоверным при III степени и достоверно снижалось при III-IV и IV-V стадиях. Так, у пациентов III степени андрогенной алопеции количество волос в стадии роста в теменной области составило 58,4±3,1%, III-IV степенью - 41,7±1,1%, IV-V степенью - 32,1±0,8%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 87,1±4,3%. Параллельно этому количество волос в стадии покоя увеличилось от 41,6±1,8% при III степени, 58,3±2,4% при III-IV степени до 67,9±2,0 при IV-V степени.

Характерной особенностью фототрихограммы больных андрогенным выпадением волос, проведенной в теменной зоне, является повышенное количество vellusных волос и истонченных волос. Так, у пациентов андрогенной алопецией III- IV стадии по Гамильтону vellusоподобных волос в теменной области составляет 55,6±3,47; при IV-V степени - 73,2±5,6.

У пациентов андрогенной алопецией уровень гормонов в крови тенденция к повышению: тестостерон 22,9±3,45 нмоль/л (p>0,05), ЛГ- 5,8±1,56 нмоль/л (p>0,05), ФСГ - 5,53±1,02 нмоль/л (p>0,05). Тогда как уровень СССГ имеет тенденцию к снижению - 25,18±2,67 нмоль/л (p<0,001) (табл.3).

Следовательно, уровни андрогенов в крови пациентов андрогенной алопецией имеют тенденцию к повышению по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы, а уровень стероидсвязывающего глобулина тенденция к снижению, что указывает на высокий уровень несвязанных свободных андрогенов в крови пациентов.

Выводы: Таким образом, у пациентов андрогенной алопецией достоверное снижение стероидсвязывающего глобулина указывает на увеличение

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

свободного тестостерона в крови, что, в последующем, отражается на усилении связывания с андрогеновыми рецепторами волосяных фолликул. Данные исследования продолжаются, интерпретация которых будет опубликована в последующих публикациях

